

MUAYYAN HUQUQDAN MAHRUM QILISH QO'SHIMCHA JAZO TURI SIFATIDA**Ametova Nurjamal Kudaybergenovna****Qoraqalpoq davlat universiteti tayanch doktoranti****<https://doi.org/10.5281/zenodo.17033978>**

Rezyume: Maqolada muayyan huquqdan mahrum qilishni qo'shimcha jazo sifatida tayinlashning bahsli masalalari ko'rib chiqilmoqda. Sud amaliyoti misollarida uni qo'llashning izchil bo'lmagan amaliyoti aniqlanmoqda. O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksi Maxsus qismi moddalarining kumulyativ sanksiyalarini birxillashtirish bo'yicha mulohazalar bildirilmoqda. Ushbu jazoning muddatlari va ularning sudlanganlik, da'vo muddatlari bilan o'zaro nisbati tahlil qilinmoqda.

Резюме: В статье рассматриваются спорные вопросы назначения лишения определенного права в качестве дополнительного наказания. На примерах судебной практики выявляется непоследовательность в его применении. Высказываются соображения по унификации кумулятивных санкций статей Особенной части Уголовного кодекса Республики Узбекистан. Анализируются сроки данного наказания и их соотношение с судимостью и сроками давности.

Tayanch so'zlar: jazo tayinlash, muayyan huquqdan mahrum qilish, jazo, tuzatish.

Ключевые слова: назначение наказания, лишение определенного права, наказание, исправление.

Summary: The article examines controversial issues concerning the imposition of deprivation of a specific right as an additional punishment. Through examples from judicial practice, inconsistencies in its application are revealed. Considerations for unifying the cumulative sanctions in articles of the Special Part of the Criminal Code of the Republic of Uzbekistan are proposed. The article also analyzes the duration of this punishment and its relationship with criminal records and statutes of limitations.

Key words: sentencing, deprivation of a specific right, punishment, correction.

Jinoyat qonunchiligida **muayyan huquqlardan mahrum qilish** jazosi o'ziga xos xususiyatga ega bo'lib, u yagona jazo turidirki, ham asosiy, ham qo'shimcha jazo sifatida tayinlanishi mumkin. Mazkur jazo turining asosiy maqsadi - jinoyat sodir etgan shaxsni muayyan faoliyat yoki mansab egallash huquqidan mahrum etish orqali uning kelgusida ushbu huquqlardan foydalanishining oldini olish va jinoyatga moyillikni kamaytirishdan iborat [1, 429].

Jinoiy jazo sifatida muayyan huquqdan mahrum qilish sud tayinlagan muddat davomida aybdorning korxonasi, muassasa yoki tashkilotda u yoki bu mansabni egallashini yoxud u yoki bu faoliyat bilan shug'ullanishini taqiqlash hisoblanadi. Sudning mazkur turdagi jazoni tayinlash to'g'risidagi hukmda aybdor shug'ullanishi taqiqlangan mansab yoki faoliyatning turi aniq ko'rsatiladi. Muayyan huquqdan mahrum qilish tariqasidagi jinoiy jazo: - asosiy jazo tariqasida tayinlanganda - bir yildan besh yilgacha; - qo'shimcha jazo tariqasida tayinlanganda - bir yildan uch yilgacha muddatga tayinlanadi.

Mazkur jazo asosiy jazo sifatida tegishli modda sanksiyasida to'g'ridan-to'g'ri ko'rsatilgan bo'lsagina, qo'llaniladi. Agar muayyan huquqdan mahrum qilish Jinoyat kodeksi maxsus qism moddasi sanksiyasida asosiy jazo sifatida ko'rsatilgan bo'lsa, qo'shimcha jazo sifatida qo'llanilishi mumkin emas.

Shuni alohida ta'kidlash lozimki, muayyan huquqdan mahrum qilish, qo'shimcha jazo tariqasida tayinlangan bo'lsa, hukmning tavsif qismida, albatta, ko'rsatib o'tilishi kerak.

Hozirgi kunda amaldagi Jinoyat kodeksida jami 285 ta jinoyat tarkibi nazarda tutilgan bo'lib, ular 97-moddadan 302-moddagacha bo'lgan qoidalarga muvofiq tartibga solingan. Ushbu jinoyatlarga nisbatan belgilangan sanksiyalar tahlili shuni ko'rsatadiki, 49 ta modda sanksiyasida (ya'ni 17,1%) muayyan huquqdan mahrum qilish asosiy jazo turi sifatida belgilangan.

Mazkur holatdan kelib chiqib, ushbu 49 ta modda bo'yicha sud tomonidan muayyan huquqdan mahrum qilish jazosi qo'shimcha jazo sifatida tayinlanishi mumkin emas, chunki bu moddalarda ushbu jazo asosiy jazo shaklida ko'rsatilgan. Mazkur yondashuv jinoyat-huquqiy siyosatning differensial yondashuv tamoyiliga mos kelib, jinoyat tarkibining ijtimoiy xavflilik darajasini hisobga olgan holda jazoni belgilash zaruratidan kelib chiqadi.

Bunday huquqiy cheklovlar jinoyat qonunchiligida jazolarning prinsiplar tafovutini saqlash va bir jinoyat uchun bir xil jazoni ikki marta qo'llashning oldini olish tamoyillariga asoslangan. Shuningdek, amaldagi normalar jinoyat huquqida asosiy va qo'shimcha jazolar orasidagi tafovutni aniq⁹ belgilash orqali sud amaliyotida huquqiy noaniqliklarni oldini olishga xizmat qiladi.

Quyidagi misollar orqali Jinoyat kodeksining ayrim moddalari bo'yicha muayyan huquqdan mahrum qilish asosiy jazo sifatida belgilanganligini ilmiy asosda tahlil qilish mumkin:

114-modda. Jinoiy ravishda homila tushirish (abort)

Ushbu norma homila tushirish bo'yicha noqonuniy tibbiy amaliyotlarni taqiqlaydi. Moddaning sanksiyasida muayyan huquqdan mahrum qilish asosiy jazo sifatida nazarda tutilgan bo'lib, u uch yilgacha qo'llanishi mumkin. Shu bilan birga, jarima, majburiy jamoat ishlari yoki axloq tuzatish ishlari kabi muqobil jazolar ham mavjud. Bu esa tibbiy faoliyatni noqonuniy amalga oshirgan shaxslarning kasbiy huquqlarini cheklash orqali huquqbuzarliklarning oldini olishga qaratilgan.

133-modda. Inson a'zolarini va (yoki) to'qimalarini olish hamda transplantatsiya qilish shartlarini buzish

Moddada qonuniy asosga ega bo'lmagan holda inson a'zolarini yoki to'qimalarini olish bilan bog'liq huquqbuzarliklar jazolanishi belgilangan. Ushbu holatda besh yilgacha muayyan huquqdan mahrum qilish asosiy jazo sifatida qo'llanilishi mumkin, bu esa sog'liqni saqlash sohasida noqonuniy operatsiyalar o'tkazilishining oldini olishga xizmat qiladi.

148²-modda. Mehnatga ma'muriy tarzda majburlash

Mehnatga noqonuniy ravishda majburlash jinoyati uchun ikki yilgacha muayyan huquqdan mahrum qilish asosiy jazo sifatida belgilangan. Bu norma majburiy mehnatga barham berish va inson huquqlarini himoya qilishga qaratilgan bo'lib, davlatning mehnat erkinligini ta'minlashga oid siyosatiga mos keladi.

Jinoyat qonunchiligida sanksiyaning kumulyativ turi ham nazarda tutilgan bo'lib, unga muvofiq qo'shimcha jazo asosiy jazo bilan birga tayinlanishi belgilangan. Bunday normalar jinoyat huquqining individuallashtirish va adolat tamoyillarini amalga oshirishga xizmat qiladi[2].

Amaldagi Jinoyat kodeksi tahliliga ko'ra, bunday kumulyativ jazolar 36 ta moddaning sanksiyasida mavjud bo'lib, bu umumiy moddalarning 12,6 % ini tashkil etadi.

Mazkur normalar odatda asosiy jazoning ta'sirini kuchaytirish va jinoyatchilikning oldini olish maqsadiga yo'naltirilgan. Quyida ushbu sanksiya turi qo'llanilgan asosiy jinoyat turlarini keltirib o'tamiz:

1. Hayot va sog'liq uchun xavfli va axloq normalariga bog'liq jinoyatlar

115¹-modda - Insonni undan a'zolarini va (yoki) to'qimalarini transplantatsiya uchun olishga rozilik berishga majburlash

133¹-modda - Inson a'zolarining va (yoki) to'qimalarining oldi-sotdisi

133²-modda - Insonning transplantatsiya qilinadigan a'zolarini va (yoki) to'qimalarini O'zbekiston Respublikasidan tashqariga olib chiqish

2. Iqtisodiyot asoslariga va tadbirkorlik faoliyatiga bog'liq jinoyatlar

188-modda - Noqonuniy tadbirkorlik faoliyati

192¹-modda - Xususiy mulk huquqini buzish

192²-modda - Tadbirkorlik subyektlarining faoliyatini tekshirish va moliya-xo'jalik faoliyatini taftish qilish tartibini buzish

192³-modda - Tadbirkorlik subyektlarining faoliyatini va (yoki) ularning banklardagi hisobvaraqlari bo'yicha operatsiyalarni qonunga xilof ravishda to'xtatib turish

192⁵-modda - Litsenziyalash to'g'risidagi qonunchilikni va ruxsat berish tartib-taomillari to'g'risidagi qonunchilikni buzish

192⁶-modda - Imtiyozlar va preferensiyalarni qo'llashni g'ayriqonuniy ravishda rad etish, qo'llamaslik yoki qo'llashga to'sqinlik qilish

192¹²-modda - Pul mablag'larini qonunga xilof ravishda o'tkazish yoki olib qo'yish yoxud ularni o'z vaqtida qaytarmaslik

3. Atrof-muhitni muhofaza qilish va tabiatdan foydalanish sohasidagi jinoyatlar

194-modda - Atrof tabiiy muhitning ifloslanganligi to'g'risidagi ma'lumotlarni qasddan yashirish yoki buzib ko'rsatish

195-modda - Atrof tabiiy muhitning ifloslanishi oqibatlarini bartaraf qilish choralarini ko'rmaslik

196-modda - Atrof tabiiy muhitni ifloslantirish

201-modda - Zararli kimyoviy moddalar bilan muomalada bo'lish qoidalarini buzish

202-modda - Hayvonot yoki o'simlik dunyosidan foydalanish tartibini buzish

4. Boshqaruv tartibiga qarshi jinoyatlar

205-modda - Hokimiyat yoki mansab vakolatini suiiste'mol qilish

206-modda - Hokimiyat yoki mansab vakolati doirasidan chetga chiqish

207-modda - Mansabga sovuqqonlik bilan qarash

209-modda - Mansab soxtakorligi

229⁴-modda - Yer berish tartibini buzish

229⁵-modda - Yer uchastkasini noqonuniy olib qo'yish

229⁶-modda - Sug'oriladigan yer uchastkasiga yoki uning bir qismiga bo'lgan huquqni sotish yoxud qonunga xilof ravishda boshqacha tarzda o'zga shaxsga berish

5. Odil sudlovga qarshi jinoyatlar

230¹-modda - Dalillarni soxtalashtirish (qalbakilashtirish)

230²-modda - Tezkor-qidiruv faoliyati natijalarini soxtalashtirish (qalbakilashtirish)

232¹-modda - Sud hujjatlarini va boshqa organlar hujjatlarini majburiy ijro etish jarayoniga aralashish

235-modda - Qiynoqqa solish va boshqa shafqatsiz, g'ayriinsoniy yoki qadr-qimmatni kamsituvchi muomala hamda jazo turlarini qo'llash

236-modda - Tergov qilishga yoki sud ishlarini hal etishga aralashish

241¹-modda - Jinoyatni hisobga olishdan qasddan yashirish

6. Jamoat xavfsizligiga qarshi jinoyatlar

253-modda - Radioaktiv materiallardan foydalanish qoidalarini buzish

255-modda - Yadro qurilmalaridan foydalanish qoidalarini buzish

257-modda - Mehnatni muhofaza qilish qoidalarini buzish

258-modda - Tog'-kon, qurilish yoki portlatish ishlari xavfsizligi qoidalarini buzish

259-modda - Yong'in xavfsizligi qoidalarini buzish

7. Transport harakati va undan foydalanish xavfsizligiga qarshi jinoyatlar

261-modda - Mast holdagi shaxsning transport vositasini boshqarishiga yo'l qo'yish

266-modda - Transport vositalari harakati yoki ulardan foydalanish xavfsizligi qoidalarini buzish

8. Axborot texnologiyalari sohasidagi jinoyatlar

278⁵-modda - Kompyuter sabotaji

O'zbekiston Respublikasi Oliy sudi Plenumining 2006-yil 3-fevraldagi "Sudlar tomonidan jinoyat uchun jazo tayinlash amaliyoti to'g'risida"[5]gi 1-sonli qarorining 42-43 bandlariga asos, agar jinoyat kodeksi muayyan jinoyatlar uchun qo'shimcha jazoni majburiy tarzda belgilagan bo'lsa, sud odatda uni tayinlashga majbur bo'ladi. Biroq:

JK 57-moddasi sudga yengillashtiruvchi holatlar mavjud bo'lganda, qo'shimcha jazodan ozod qilish yoki uni qo'llamaslik huquqini beradi.

Bunday qaror qabul qilinganda, sud hukmda JK 57-moddasiga havola berishi va uni asoslab berishi shart, aks holda qaror protsessual nuqtayi nazardan noto'g'ri bo'lishi mumkin.

Shuningdek, Qonun bo'yicha tayinlanishi majburiy bo'lgan qo'shimcha jazoni qo'llamaslik (JK 57-moddasi qo'llanilgan hollar bundan mustasno), hukmda muayyan huquqdan mahrum qilish tariqasidagi qo'shimcha jazo muddatini ko'rsatmaslik, tayinlangan jazoga ilgarigi hukm bo'yicha tayinlangan qo'shimcha jazoning o'talmagan qismini qo'shmaslik, qo'shimcha jazoni faqat jinoyatlar jami bo'yicha tayinlash kabi hollar jinoyat qonuni noto'g'ri qo'llanilgan deb baholanishiga va Jinoyat-protsessual kodeksi 485 va 489-moddalari talabiga ko'ra hukmning bekor bo'lishiga asos bo'ladi.[3]

Mazkur jazoni qo'shimcha jazo sifatida qo'llash masalasiga tahliliy yondashadigan bo'lsak, muayyan huquqdan mahrum qilish jazosi, odatda, quyidagi asosiy jazo turlari bilan qo'shib tayinlanadi: jarima, majburiy jamoat ishlari, axloq tuzatish ishlari, ozodlikni cheklash va ozodlikdan mahrum qilish.

Jariyma. Muayyan huquqdan mahrum qilish jazosi jarima bilan qo'shib tayinlanishi cheklangan bo'lib, ushbu kombinatsiya O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining faqat to'rtta normativ-huquqiy moddasida nazarda tutilgan. Bular 188, 192⁵, 232¹ va 278⁵-moddalardir.

Masalan, Jinoyat kodeksining 188-moddasi (Noqonuniy tadbirkorlik faoliyati) sanksiyasida ushbu huquqiy cheklovni qo'llashning aniq chegaralari belgilangan. Ushbu modda doirasida sud hukmiga ko'ra, shaxs uch yilgacha muayyan huquqdan mahrum qilinishi hamda bazaviy hisoblash miqdorining uch yuz baravaridan olti yuz baravarigacha jarima jazosi tayinlanishi mumkin. Ayrim jinoyatlar bo'yicha muayyan huquqdan mahrum qilish majburiy jamoat ishlari bilan kombinatsiyalangan.

Muayyan huquqdan mahrum qilish jazosi axloq tuzatish ishlari bilan birgalikda tayinlanishi mumkin bo'lgan yagona holat O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 192⁵-moddasi (Litsenziyalash to'g'risidagi qonunchilikni va ruxsat berish tartib-taomillari to'g'risidagi qonunchilikni buzish) sanksiyasida nazarda tutilgan.

Ushbu modda doirasida qonunchilikni buzgan shaxsga muayyan huquqdan mahrum qilish jazosi tayinlanishi bilan birga, unga alternativ ravishda ikki yilgacha axloq tuzatish ishlari jazosi qo'llanilishi mumkin.

Muayyan huquqdan mahrum qilish jazosi majburiy jamoat ishlari bilan birgalikda tayinlanishi mumkin bo'lgan holatlar O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining faqat ikkita moddasi – 188-moddasi (Noqonuniy tadbirkorlik faoliyati) va 192⁵-moddasi (Litsenziyalash to'g'risidagi qonunchilikni va ruxsat berish tartib-taomillari to'g'risidagi qonunchilikni buzish) sanksiyalarida nazarda tutilgan.

Muayyan huquqdan mahrum etish jazosi eng ko'p ozodlikni cheklash va ozodlikdan mahrum qilish jazolari bilan qo'shib tayinlanishi mumkin. Yuqorida keltirilgan 36 ta jinoyatning aksariyatining sanksiyalarida ushbu ikki turdagi jazo bilan birgalikda qo'llash imkoniyati nazarda tutilgan.

Bu holat shundan dalolat beradiki, muayyan huquqdan mahrum qilish jazosi, asosan, huquqbuzarning kasbiy yoki boshqa qonuniy faoliyat yuritish imkoniyatlarini cheklash orqali jazo ta'sirini kuchaytirish maqsadida qo'llaniladi. Ayniqsa, jinoiy faoliyat professional yoki mansab mavqeidan foydalangan holda sodir etilgan bo'lsa, ushbu jazo turi ozodlikni cheklash va ozodlikdan mahrum qilish jazolari bilan qo'shib tayinlanishi orqali shaxsning kelgusida shu sohada faoliyat yuritishiga to'sqinlik qiladi [4].

Qonun chiqaruvchi muayyan huquqdan mahrum qilish jazosi turli asosiy jazo turlari bilan qo'shib tayinlanishining statistik taqsimotini aniq belgilab bergan. Xususan, ushbu jazo:

- 1 ta holatda (1,07 %) axloq tuzatish ishlari bilan;
- 2 ta holatda (2,15 %) majburiy jamoat ishlari bilan;
- 4 ta holatda (4,3 %) jarima bilan;
- 34 ta holatda (36,5 %) ozodlikni cheklash bilan;
- 52 ta holatda (55,9 %) ozodlikdan mahrum qilish bilan qo'shib tayinlanishi mumkin.

Tahlillar shuni ko'rsatadiki, muayyan huquqdan mahrum qilish jazosi eng ko'p hollarda (92,4 %) shaxsning erkinligini ma'lum darajada cheklovchi jazo turlari - ozodlikni cheklash yoki ozodlikdan mahrum qilish bilan qo'llaniladi. Bunday nisbat ushbu jazoning, asosan, og'ir jinoyatlar doirasida qo'llanilishini ko'rsatadi hamda jinoyatchining tegishli sohada faoliyat yuritish huquqini cheklash orqali huquqbuzarliklarning takrorlanishining oldini olishga qaratilganligini anglatadi.

Bundan tashqari, nisbatan yengilroq jazolar - jarima, majburiy jamoat ishlari va axloq tuzatish ishlari bilan qo'shib tayinlanishi ancha kam uchraydi. Ushbu holat, o'z navbatida, muayyan huquqdan mahrum qilish jazosi asosan shaxsning mansab yoki professional faoliyatidan kelib chiqadigan huquqbuzarliklari bilan bog'liq bo'lgan jinoyatlarga nisbatan tatbiq etilishini ko'rsatadi. Shu bois, mazkur jazo turi nafaqat jazolash, balki huquqbuzarliklarning oldini olish hamda jinoiy faoliyatdan kelib chiqadigan ijtimoiy xavfning minimallashtirilishiga xizmat qiluvchi muhim mexanizmlardan biri hisoblanadi.

References:**Используемая литература:****Foydalanilgan adabiyotlar:**

1. M.X.Rustambayev O'zbekiston Respublikasining Jinoyat Kodeksiga sharhlar. Umumiy qism. 1. 429-bet
2. M.X.Rustambayev Jinoyat huqiqi. Uliwma bo'lim. No'kis 2008, 62-bet
3. O'zbekiston Respublikasi Oliy Sud Plenumining Qarori [Sudlar tomonidan jinoyat uchun jazo tayinlash amaliyoti tog'risida]. <https://lex.uz/docs/-1455976>
4. Воскресов Б.Н. Лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью как дополнительный вид наказания / Экономика и право: проблемы теории и практики ISSN 0321–3056 ИЗВЕСТИЯ ВУЗОВ. СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ РЕГИОН. ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ. 2015. № 4

INNOVATIVE
ACADEMY